

Життя, якого не видно: окуповані міста як сліпа пляма в дослідженнях геополітики

Сичікова Яна

Це український переклад статті:

Suchikova Y. (2023). Invisible lives: Occupied cities as a blind spot in geopolitical research. *Geopolitics under Globalization*, 5(1), 35-45.
doi:[https://doi.org/10.21511/gg.05\(1\).2024.03](https://doi.org/10.21511/gg.05(1).2024.03)

Анотація:

У статті розглядаються виклики, пов'язані з дослідженням окупованих територій України, де мовчання виступає захисним механізмом, а доступ до даних залишається обмеженим. Аналізуються причини інформаційної ізоляції окупованих міст, специфіка збору та використання даних, а також роль університетів, громадянської науки, медіа та громадських організацій у подоланні цих бар'єрів. Особлива увага приділяється етичним аспектам досліджень і балансу між принципами відкритості (FAIR) та відповідальності (CARE). Поєднуючи аналітичний підхід із рефлексивним нарративом, у статті акцентується необхідність міждисциплінарного підходу та стратегічного діалогу між наукою, владою та суспільством у контексті післявоєнного відновлення та реінтеграції окупованих територій.

Ключові слова: війна, Україна, окупація, громадянська наука, переміщені університети, етика досліджень, відкриті дані, FAIR, CARE, післявоєнна реінтеграція.

1. Рефлексивна передмова

В Україні зараз триває атестація наукових установ та закладів вищої освіти за науковими напрямами. Цей процес спрямований на оцінку наукової діяльності, визначення її впливу на суспільство та економіку, а також на створення умов для отримання додаткового фінансування на розвиток наукової інфраструктури та досліджень.

Я, як проректор з наукової роботи, сиджу і ретельно заповнюю заявку на проходження цієї атестації. Доходжу до поля «Загальна площа будівель і споруд наукової установи / закладу вищої освіти, які перебувають на обліку та балансі НУ / ЗВО». Заповнюю його:

$$S_{\text{заг}} = 32450,6 \text{ м}^2.$$

Наступне поле: Площа зруйнованої інфраструктури за даними Реєстру пошкодженого та знищеного майна:

$$S_p = 0 \text{ м}^2.$$

Все ціле, нічого не пошкоджено

Однак є нюанс.

Я не була в стінах нашого університету майже три роки. Як і ніхто із нашої університетської спільноти. Наше місто окуповане, як і багато інших. Наш університет переміщений, як і багато інших. Формально всі наші площі залишаються на балансі. Однак по факту це лише цифри на папері.

В новій Методиці атестації наукових установ та закладів вищої освіти за науковими напрямами також включено опис впливів результатів діяльності на розвиток науки, суспільства та економіки.

Читаю опис впливу однієї з кафедр: «2 серпня 2021 року була підписана грантова угода між Бердянським державним педагогічним університетом та Проектом USAID «Економічна підтримка Східної України», в рамках якої було заплановано покращити якість підготовки фахівців з туристичного напрямку в університеті. Бердянський державний педагогічний університет мав стати базовим закладом, в якому планувалося облаштувати Студентський туристичний хаб, Туристичну Лабораторію, обладнати сучасною технікою та програмним забезпеченням. Крім того, БДПУ мав стати центром взаємодії з туристичним бізнесом в місті Бердянськ, центром підготовки фахівців туристичних професій.»

Університет мав стати...

Ця алюзія примушує замислитися: що втрачається у просторі між тим, що було заплановано, і тим, що стало неможливим? Як оцінити відсутнє, виміряти невидиме, описати те, що більше не існує в реальному сенсі, але продовжує жити в документах, цифрах і звітах? І головне — як повернути до життя те, що нині застигло у формальних показниках і стратегічних планах?

Окуповані міста — це ніби темні плями на карті сучасної геополітики, простори, що існують одночасно і в реальності, і поза нею. Вони стають об'єктами стратегічного планування, дипломатичних переговорів, темами для гучних заголовків, але майже ніколи — об'єктами справжнього розуміння (Lai et al., 2025). Життя в цих містах ніби застигло у часі, але водночас воно продовжується — з іншими правилами, іншими компромісами, іншими страхами. Це простори, де щоденні вибори, мовчання та невидимі компроміси утворюють паралельну реальність, не помітну ззовні (Horden & López de Sa, 2024). Цифри про «цілісність інфраструктури» не мають нічого спільного з тим, як живуть люди. Стратегічні плани залишаються в підвішеному стані між минулим і майбутнім, а кожен бюрократичний показник ховає за собою незліченні людські історії.

Ця стаття — не академічне дослідження з формальними висновками чи кількісними показниками. Швидше, це рефлексія, яка поєднує особисті спостереження, аналітичні міркування та уривки із реальності, яку не можна виміряти жодною таблицею. Це спроба проговорити про ці території не як про статистику чи геополітичні абстракції, а як про простори, у яких продовжують жити люди зі своїми історіями, страхами і надіями.

У наступних розділах я спробую розібратися, чому окуповані міста мовчать і чому це мовчання потребує дослідження та винесення в суспільний дискурс. Я зупинюся на тому, як можна працювати з обмеженими й чутливими даними, як взаємодія науки, влади та громадянського суспільства може допомогти у цьому процесі. Цей текст не претендує на всеосяжні відповіді, але він прагне позначити контури важливих питань, які не можна відкладати на «після перемоги». Це радше запрошення до діалогу — непростого, але

необхідного, якщо ми справді хочемо зрозуміти, що ховається за мовчанням окупованих міст.

2. Окуповані міста: мовчання як виклик і необхідність дослідження

2.1. Чому мовчать окуповані міста?

Окуповані міста перебувають у стані інформаційної ізоляції, що є результатом систематичного контролю над комунікаціями, репресивних практик та відсутності доступу до незалежних джерел інформації (Malyarenko & Kormych, 2023; Posylnyi, 2023). Інформаційний простір цих територій повністю регулюється окупаційними адміністраціями, які активно застосовують цензуру та пропагандистські інструменти. Ця тиша часто є результатом жорстоких показових дій, що посилюють атмосферу страху серед місцевого населення.

Символічним прикладом є історія двох підлітків-партизанів із Бердянська — Тиграна Оганесяна та Микити Ханганова, яких раніше затримали за звинуваченням у «тероризмі», а потім розстріляли. Перед смертю Тигран записав відеозвернення зі словами: «Все, це смерть, пацани. Прощайте. Слава Україні».

Їм було по 16 років. На наступний рік вони могли б стати студентами нашого університету.

Вони могли б стати...

Цей випадок є ілюстрацією того, як жорстко придушується будь-який прояв спротиву та як подібні історії зникають у тиші окупації, не доходячи до ширшого суспільного дискурсу.

У таких умовах будь-яка спроба висловити незалежну думку або передати інформацію за межі окупації може мати серйозні наслідки — від переслідувань до фізичних репресій (Tsybuliak et al., 2023). Мовчання стає механізмом виживання для місцевого населення (Bukricieva & Afanasieva, 2023), що робить доступ до реальних даних про соціальні настрої та умови життя майже неможливим. Інформаційна блокада доповнюється обмеженими можливостями для дослідників, журналістів та громадських активістів проводити польові дослідження або здійснювати моніторинг у зоні окупації (Suchikova et al., 2023). Дані, необхідні для аналізу соціальних, психологічних та економічних процесів, залишаються фрагментарними та часто недоступними (Hlavatskyi et al., 2023). Це створює значний аналітичний вакуум.

Додатковим чинником мовчання є зміщення фокусу суспільної та медійної уваги на лінію фронту (Vorotnyuk, 2024). Активні бойові дії генерують драматичні візуальні образи, які легко транслюються через медіа та стають центральними у публічному дискурсі (Pancheva et al., 2024). Натомість окуповані міста виглядають статичними, ніби позбавленими динаміки й змін. Це призводить до маргіналізації теми життя на окупованих територіях у глобальному інформаційному просторі.

У геополітичному дискурсі окуповані міста часто редукуються до стратегічних об'єктів, "територій" або "контрольованих зон" (Pidgrushnyi & Sikorska, 2024). Їхні соціальні, культурні та психологічні виміри втрачаються у риториці, де домінують військові та політичні терміни (Ivanysko et al., 2024). Таке спрощене бачення призводить до знеособлення реалій життя в окупації та відсторонення від їхнього людського виміру.

Тривала окупація посилює соціальне та культурне відчуження між тими, хто залишився в окупованих містах, і тими, хто був змушений виїхати (Tsybuliak et al., 2024). Це відчуження супроводжується формуванням стереотипів і упереджень, які ускладнюють майбутню реінтеграцію. Особи, які виживали в умовах окупації, часто стикаються зі стигматизацією та обвинуваченнями у співпраці з окупаційною владою, що додатково підсилює їхнє мовчання і закриває можливості для діалогу. Стигматизація мешканців окупованих територій є важливим соціально-психологічним бар'єром. Спрошені уявлення про "зраду" чи "байдужість" руйнують довіру і заважають побудові конструктивного діалогу. Страх бути засудженим як з боку окупаційної влади, так і з боку власного суспільства, створює подвійний тиск на тих, хто залишився в окупації.

Дослідження Ressler et al. (2024) демонструє, що відчуття ізоляції та соціальної відчуженості є важливими предикторами підвищеного рівня ПТСР серед мешканців деокупованих українських сіл. Це підкреслює необхідність врахування цих факторів у процесі реінтеграції та надання психосоціальної підтримки.

Отже, мовчання окупованих міст — це не просто відсутність інформації. Це продукт страху, систематичного контролю, стигматизації та ізоляції, що перетворює реальність на невидимий простір для зовнішнього спостерігача. Подолання цього мовчання вимагає не лише сміливості з боку тих, хто наважується говорити, а й уважності та відповідальності з боку тих, хто слухає. І саме тут починається наступний важливий крок — дослідження окупації як ключ до розуміння цих прихованих реальностей.

2.2. Чому необхідно досліджувати окупацію?

Окупація — це не лише військовий чи політичний феномен. Це складний, багатошаровий процес, який трансформує соціальні, культурні, психологічні та економічні реалії кожного міста, що опинилося під контролем окупаційної влади (Pidgrushnyi & Sikorska, 2024). Проте наукове вивчення цих територій досі залишається фрагментарним і часто поверхневим, що призводить до утворення аналітичних лакун. Відсутність системних даних ускладнює не лише розуміння поточних викликів, але й розробку стратегій для майбутнього відновлення.

Дослідження окупації — це не лише збір статистичних показників чи фіксація подій. Це спроба зрозуміти, як життя трансформується в умовах ізоляції, страху та репресій (Mezentsev K. & Mezentsev O, 2022). Соціальні дослідження дозволяють виявити, як перебудовуються соціальні зв'язки, формуються нові неформальні мережі підтримки та які соціальні ієрархії виникають в обмежених умовах (Kittichaisaree, 2019). Психологічні дослідження допомагають зрозуміти вплив тривалого стресу, ізоляції та невизначеності на індивідуальну та колективну психіку (Natanzi, 2024; Fluri, 2023; Gebreyesus et al., 2024). Політична наука аналізує взаємодію населення з окупаційною владою, рівень довіри до інституцій та стратегії пристосування або спротиву (Kastrinou et al., 2023; Nishiyama, 2022). Економічний аналіз виявляє, як виживають локальні ринки, які механізми бартеру та неформальної економіки виникають у контексті обмеженого доступу до ресурсів (Lipinski & Shomali, 2024).

Однак дослідження окупації не повинні залишатися замкненими в межах академічного дискурсу. Вони мають бути інтегровані у глобальні наукові обговорення, ставати частиною міждисциплінарних дослідницьких ініціатив та міжнародних проєктів. Наукові статті, конференції, робота у глобальних консорціумах — це платформи, де отримані

знання можуть масштабуватися, взаємодіяти з іншими дослідженнями та сприяти кращому розумінню впливу окупації на регіональну та глобальну стабільність.

Дослідження також повинні мати практичну складову. Вони мають не лише діагностувати проблеми, але й пропонувати конкретні інструменти для подолання соціального відчуження, економічних диспропорцій і психологічних травм. Зібрані дані повинні перетворюватися на стратегії реінтеграції, що враховують як об'єктивні соціально-економічні показники, так і суб'єктивний досвід мешканців окупованих міст (Tarkhanova, 2023). Без цього будь-які плани відновлення ризикують залишитися декларативними, відірваними від реальності та неефективними.

Важливо усвідомити, що окупація не завершується у момент звільнення території. Її наслідки продовжують жити у соціальних структурах, індивідуальних травмах і колективній пам'яті. Саме тому необхідно розглядати окупацію не як завершений епізод, а як динамічний процес, що потребує довгострокового вивчення та моніторингу.

Таким чином, дослідження окупації — це не лише академічне завдання, а й практична необхідність. Це не просто збирання даних чи фіксація подій, а спроба побачити те, що часто залишається невидимим: соціальні механізми адаптації, психологічні стратегії виживання, економічні моделі співіснування у напівзруйнованих системах. Дослідження окупації — це також спосіб створення мапи для майбутнього: як долати відчуження, як будувати довіру, як інтегрувати деокуповані громади в єдине соціальне тіло.

У наступному розділі я спробую окреслити специфічні підходи до вивчення цих реалій. Це не буде універсальна формула чи методологічний рецепт — радше пропозиція рамки, у якій можна буде фіксувати й інтерпретувати голоси мовчазних міст. Ця рамка включатиме питання про те, як поєднувати академічні дослідження з практичними завданнями, як долати етичні дилеми у роботі з чутливими даними, як залучати громадянське суспільство та медіа до цього складного процесу. Цей наступний крок — спроба відповісти на питання: як досліджувати те, що навмисно приховується, те, що мовчить, і те, що часто відвертає наш погляд своєю складністю та болем.

3. Як досліджувати окуповані території?

Дослідження окупованих територій не можуть базуватися на стандартних методологічних підходах. Вони вимагають специфічних стратегій, які враховують обмежений доступ до даних, етичні виклики та необхідність взаємодії між різними стейкхолдерами. У цьому контексті університети відіграють ключову роль не лише як освітні та наукові інституції, але й як аналітичні центри, що здатні виробляти рішення, моделювати сценарії та забезпечувати доказову основу для політичних і соціальних стратегій.

3.1. Взаємодія науки і влади та посилення третьої місії університетів

Дослідження окупованих територій не можуть базуватися на стандартних методологічних підходах. Вони вимагають специфічних стратегій, які враховують обмежений доступ до даних, етичні виклики та необхідність взаємодії між різними стейкхолдерами. У цьому контексті університети відіграють ключову роль не лише як освітні та наукові інституції, але й як аналітичні центри, що здатні виробляти рішення, моделювати сценарії та забезпечувати доказову основу для політичних і соціальних стратегій.

Ефективне дослідження окупованих територій неможливе без конструктивного діалогу між науковцями та владою. Державні інституції потребують якісних даних для розуміння соціальних настроїв, прогнозування реакцій під час деокупації та стратегічного планування (Brovko, 2024). Водночас університети можуть не лише збирати ці дані, а й будувати прогностичні моделі та надавати практичні рекомендації. Проте діалог не може бути одностороннім — влада повинна не лише чекати на готові аналітичні продукти, але й активно інтегрувати науковців у процес прийняття рішень (Bohdanov & Suchikova, 2024). Цей діалог вимагає довіри, прозорості та взаємної відповідальності. Університети можуть стати надійними партнерами у цьому процесі, але для цього необхідно створювати сталі механізми співпраці, які виходять за рамки одноразових запитів і звітів.

Особливу увагу у цьому контексті заслуговують переміщені університети (Porokian et al., 2023; Spivakovsky et al., 2023; Lopatina et al., 2023). Вони є унікальним феноменом, що поєднує у собі як виклики, так і можливості для дослідження окупації. Ці університети продовжують функціонувати у стані постійної невизначеності, без доступу до своєї інфраструктури, архівів та наукових матеріалів (Suchikova & Tsybuliak, 2023; Falko & Zhukov, 2023). Вони втратили не лише фізичні ресурси, але й цінні дані, які вже ніколи не вдасться відновити. Ця втрата є не лише інституційною трагедією, але й ударом по цілісності наукового знання, яке формувалося роками. Особисто я відчуваю цю втрату щоразу, коли відкриваю таблиці для звітів, де цифри, що стосуються нашої інфраструктури, залишаються формально коректними, але фактично позбавленими сенсу. Проте навіть у таких умовах університети продовжують виконувати свою місію, зберігаючи зв'язок із викладачами та студентами, які все ще перебувають в окупації. Це не просто навчальний процес — це спосіб зберегти академічну ідентичність і утримати тонкий зв'язок із рідним містом та університетською спільнотою (Zakharova & Prodanova, 2023).

Переміщені університети можуть і повинні відігравати ключову роль у дослідженнях окупованих територій. Унікальний доступ до мережі студентів і викладачів, які перебувають як в окупації, так і за її межами, дозволяє цим інституціям отримувати фрагментарні, але надзвичайно важливі дані (Porova et al., 2024). Водночас ці університети мають неймовірний потенціал стати магнітами для молоді після деокупації. Вони можуть стати місцями, де буде відновлюватися не лише інфраструктура, але й довіра, ідентичність та спільнота (Bohdanov et al., 2023). Для цього вже зараз необхідно будувати стратегічні мости між університетами, владою та громадами. Ці мости повинні спиратися на прозорі механізми підтримки, інвестиції у дослідження та створення умов для повернення молодих фахівців.

Третя місія університетів, яка традиційно включає їхню соціальну та культурну роль, набула нового значення в умовах війни (Petrushenko et al., 2023). Вони стали точками єднання для розпорошених громад, хабами для координації гуманітарної допомоги та платформами для відкритого діалогу між владою, наукою та суспільством (Novomlynets et al., 2023). Але третя місія не повинна залишатися лише у форматі волонтерських ініціатив чи соціальних проєктів. Вона має бути інтегрована в дослідницьку діяльність університетів. Дослідження, що проводяться в цих інституціях, повинні не лише фіксувати поточний стан справ, але й мати реальний соціальний вплив. Це означає створення аналітичних звітів, які стають основою для державних рішень, а також практичних рекомендацій для місцевих громад і міжнародних партнерів.

Наука не повинна існувати у вакуумі. Вона має ставати інструментом для трансформацій — від локального до національного рівня. Це особливо важливо у контексті післявоєнного відновлення, коли університети можуть стати не лише освітніми, але й інтелектуальними

та соціальними центрами оновлення. Таким чином, університети, особливо переміщені, мають унікальний потенціал для дослідження окупації та вироблення стратегій для майбутнього відновлення. Їхня третя місія повинна не лише декларуватися, але й активно впроваджуватися через інтеграцію досліджень, освіти та соціального впливу.

У наступному підрозділі буде розглянуто інший важливий інструмент для дослідження окупованих територій — громадянську науку, медіа та роль неурядових організацій. Саме ці інструменти здатні заповнити прогалини у даних, надати голос тим, хто зазвичай мовчить, і забезпечити сталість дослідницького процесу навіть у найскладніших умовах.

3.2. Підсилення громадянської науки, ролі медіа та НГО

Окуповані міста мовчать, але це мовчання сповнене голосів, які потрібно вміти почути. Один із ключових способів це зробити — підсилити громадянську науку, надати людям інструменти та можливість фіксувати свою реальність, збирати свідчення, зберігати наративи. Іноді це проста розмова на кухні, обговорення з родичами, які все ще перебувають під окупацією, або листування, яке здається буденним, але вміщує в собі крихти важливих даних. Свідчення людей, їхні історії та навіть мовчазні паузи між словами — це тканина, з якої можна виткати карту окупації. Ці дані не завжди виглядають як традиційна наука: вони розкидані, фрагментарні, їх важко впорядкувати. Але саме вони створюють той ґрунт, на якому можуть будуватися більш системні дослідження.

Громадянська наука на окупованих територіях — це не просто збір інформації, це акт опору. Це спосіб сказати: «Моє життя має значення, моя історія важлива». Але щоб це стало можливим, необхідно створювати безпечні платформи для передачі цих даних, забезпечувати конфіденційність і захист тих, хто наважується говорити. Це особливо важливо для тих, хто ризикує своїм життям, щоб поділитися шматочком правди. Університети можуть стати такими платформами — місцем, де ці дані будуть фіксуватися, аналізуватися і перетворюватися на стратегії для майбутнього.

Так, наприклад, дослідниками Бердянського державного педагогічного університету було реалізовано низку важливих проєктів, що стосуються дослідження окупації, серед яких:

- «Південний Схід України: Під тимчасовою окупацією» (Documenting Ukraine);
- «Мистецтво в окупації: Рефлексія» (Фонд Ізоляція);
- «Спротив та трансформація громадянського суспільства в умовах окупації: досвід Бердянщини» (ІСАР Єднання);
- «Бердянське мистецтво як засіб спротиву: роль громадського сектору, університетів та місцевого самоврядування в підтримці митців, які пережили окупацію» (ІСАР Єднання).

Для пошуку респондентів і учасників, збору інформації та часткової обробки даних у цих проєктах активно долучалися волонтери, які мали довіру серед місцевих громад і могли підтримувати непомітний, але ефективний зв'язок із тими, хто перебував в окупації. Важливо підкреслити, що такі проєкти не лише документують досвід окупації, але й формують унікальну мережу підтримки, де знання, отримане з перших вуст, стає основою для стратегій реінтеграції та відновлення довіри в постконфліктний період.

Співпраця громадянської науки, академічних установ і волонтерів створює можливість для глибшого розуміння соціальних, культурних і психологічних наслідків окупації. Цей

процес потребує не лише технічної підтримки, але й постійного етичного нагляду, що гарантує безпеку як для учасників досліджень, так і для дослідників.

Паралельно з цим медіа і громадські організації відіграють надзвичайно важливу роль у збереженні цього тонкого зв'язку між окупованими територіями та вільним світом. Багато медійників, які змушені були залишити свої міста, продовжують працювати, фіксуючи листи, щоденники, усні історії, які надходять з окупованих територій. Наприклад, ресурс BRD24 публікує «листи з окупації», які стають не лише способом почути голоси, але й своєрідним архівом, що може бути використаний для аналізу соціальних настроїв після деокупації. Подкасти, які створюються такими медіа, відкривають світу життя, яке інакше залишалося б невидимим.

Громадські організації також можуть стати містком між людьми і дослідниками. Завдяки своїй гнучкості та близькості до місцевих громад, вони можуть не лише збирати інформацію, але й створювати механізми підтримки для тих, хто наважився говорити. Через моніторинг, адвокацію, інформаційні кампанії вони здатні піднімати ті питання, які інакше залишилися б на маргінесі суспільної уваги.

Важливо також зрозуміти, що ці розрізнені дані — розмови, листи, подкасти, свідчення — не є ізольованими історіями. Вони мають бути інтегровані в ширший науковий і соціальний дискурс. Їх потрібно слухати не як фон, а як центральний голос у розмові про окупацію, втрати та майбутнє. Це не лише питання про документування історії, це питання про створення основи для діалогу, реінтеграції та відновлення після деокупації.

Окуповані міста не можуть мовчати вічно. Але для того, щоб почути їхні голоси, потрібна тиха, кропітка робота — і науки, і медіа, і громадян, які живуть у цих містах або поза їхніми межами. Кожен лист, кожен щоденник, кожен фрагмент розмови — це цеглинка у стіні, яку ми будемо між теперішнім і майбутнім. Мовчання можна подолати лише тоді, коли всі ці голоси будуть зібрані, почуті і, що найважливіше, — захищені.

Цей потенціал громадянської науки, ролі медіа та громадських організацій є не лише інструментом для збору даних, але й способом посилення соціальної стійкості та відновлення довіри. У наступному підрозділі буде розглянуто ще одну критично важливу складову досліджень окупованих територій — врахування чутливості даних та забезпечення їхнього етичного використання.

3.3. Врахування чутливості даних

Окуповані міста не лише мовчать — вони приховують у собі величезний пласт чутливої інформації, яка може бути як рятівною, так і руйнівною залежно від того, в чийі руки вона потрапить. Коли ми говоримо про дослідження окупованих територій, ми неминуче стикаємося з питанням даних: хто їх збирає, як вони зберігаються і хто має до них доступ? Ці питання набувають особливого значення у контексті сучасного прагнення України до Відкритої науки.

Національний план відкритої науки, прийнятий у 2022 році (Nazarovets, 2022), підкреслює важливість доступності наукових даних, їхньої сумісності, прозорості та можливості для повторного використання відповідно до FAIR-принципів. У методиці атестації наукових установ і університетів, яку я вже згадувала на початку статті, вже присутні показники, що орієнтовані на препринти, відкриті публікації та наявності відкритих даних, що

відповідають принципам FAIR. Це важливий крок до глобальної інтеграції української науки. Але чи готові ми втілювати ці принципи беззастережно, коли мова йде про життя людей на окупованих територіях?

CARE-принципи (Колективна користь, Право на контроль, Відповідальність та Етика) нагадують нам, що відкриті дані не можуть бути самоціллю (Carroll et al., 2020). Вони повинні приносити користь спільноті, якій належать, і водночас захищати її від потенційних загроз. В умовах окупації будь-яка інформація — соціологічні опитування, економічні показники, інфраструктурні звіти — може бути використана агресором як інструмент тиску, шантажу чи репресій.

Важливо усвідомити і прийняти: CARE-принципи не є альтернативою чи запереченням FAIR-принципів; вони радше їх доповнюють, додаючи важливий етичний вимір до питань управління даними (Carroll et al., 2022). Якщо FAIR-принципи зосереджені на забезпеченні доступності, сумісності та відтворюваності даних, то CARE акцентує увагу на соціальному контексті, у якому ці дані збираються, обробляються і використовуються (Belarde-Lewis et al., 2024). Це особливо важливо в умовах війни та окупації, коли інформація може мати не лише наукову, а й стратегічну цінність. Баланс між відкритістю і відповідальністю є ключовим викликом для дослідників, які працюють із даними з окупованих територій, і саме взаємодія FAIR та CARE дозволить нам забезпечити як наукову якість, так і етичну стійкість досліджень.

Тут я веду до того, що зараз важливо усвідомити, що війна — не найкращий час для наївної відкритості. Розмови про окуповані міста не можуть ґрунтуватися на сліпій вірі в нейтральність даних. Кожен файл, кожен рядок у таблиці, кожен показник може мати приховану вагу. Інформація про мешканців окупованих територій — це не просто статистика, це вразливість, яку необхідно захищати. Відкритість без відповідальності — це не наука, а бездумний ризик.

Чи знаєте ви, наприклад, що в переміщених з окупованих територій університетах досі працюють і навчаються люди, які перебувають в окупації? Для хоч якоїсь забезпечення їхньої безпеки університети прикладають значних зусиль. Ви не знайдете сторінки цих викладачів на офіційних сайтах університету, ви не побачите на сайтах розкладу занять. Наприклад, у Бердянському державному педагогічному університеті для забезпечення безпеки респондентів та викладачів застосовуються анонімізовані інтерв'ю, учасники не включають відео, а їхні особисті дані не фіксуються. Часто спілкування відбувається через зашифровані канали зв'язку, а дані, що могли б ідентифікувати особу, знищуються після завершення обробки. Кожне дослідження проходить етичний нагляд і схвалення відповідним комітетом, щоб мінімізувати ризики для всіх учасників процесу.

Ці протоколи — це не просто технічні інструкції, а результат складного балансу між відкритістю та захистом. Вони демонструють, що у воєнний час наука не може дозволити собі абсолютну прозорість. Кожне рішення про обмін даними чи оприлюднення результатів досліджень має прийматися з урахуванням можливих ризиків для конкретних людей. Відповідальність за безпеку — це етичний обов'язок, що визначає всі етапи роботи з інформацією.

Тобто ще раз: дослідження окупованих територій вимагає спеціальних протоколів роботи з даними. Це повинно включати анонімізацію, обмежений доступ, створення захищених репозиторіїв, і, найголовніше, постійну етичну рефлексію щодо того, що саме ми робимо з цією інформацією. Можливо, деякі дані повинні залишатися закритими до кращих часів.

Важливо навчитися балансувати між прагненням до прозорості й обов'язком захистити тих, хто став об'єктом дослідження.

Окуповані міста вже є сліпою плямою на мапі нашого наукового та суспільного дискурсу. Але якщо ми допустимо безвідповідальне ставлення до даних про них, ми ризикуємо перетворити цю пляму на прірву. Відкритість науки повинна супроводжуватися відповідальністю, особливо коли на кону стоять життя людей. Іноді мовчання може бути не проявом слабкості, а формою найвищої обережності.

4. Замість висновку: Геополітика мовчання — час поставити складні запитання

Окуповані території не можуть залишатися лише цифрами у таблицях і абстрактними точками на мапах військових стратегів. За кожним квадратним кілометром, кожною адміністративною одиницею, кожною занедбаною будівлею стоять людські долі — складні, болісні, часто непомітні для зовнішнього світу. Як влучно зазначає Adriana Petryna: *"Територія не тільки є розширенням імперії, незалежно від того, погоджуються люди на це чи ні, але територіалізація країни робить її ресурси та людей доступними для взаємодії між імперіями, що борються."* (Petryna, 2023, p. 13). Ця ідея підкреслює, що окупація — це не лише про контроль над територією, а й про контроль над людськими життями, їхніми історіями та майбутнім.

Геополітика — це не лише лінії фронтів і договори про перемир'я, це перш за все люди: ті, хто залишився, і ті, хто був змушений піти. Кожен із них носить у собі окрему історію, і кожна з цих історій вимагає уваги, слухання та розуміння.

Коли ми говоримо про деокупацію, ми повинні думати не лише про повернення територій, але й про повернення довіри, відчуття безпеки, а головне — гідності. Чи готові ми до того, що деокуповані міста не зустрінуть нас із радістю, що там буде багато гніву, розчарування і навіть страху? Чи готові ми до діалогу з тими, хто залишився, з тими, хто виживав так, як міг, і з тими, хто зробив вибори, які нам можуть не сподобатися?

Це будуть складні розмови. Це будуть розмови, в яких не буде місця для чорного і білого, в яких кожна відповідь потягне за собою ще більше питань. Але якщо ми хочемо говорити про реінтеграцію, а не просто про адміністративне *"повернення під контроль"*, нам доведеться ці розмови вести. Нам доведеться дивитися в очі людям, які жили в окупації, і визнавати їхній досвід, їхній біль і їхню правду. Важливо прийняти за аксіому: *«військова деокупація не означає деколонізацію і що деякі складні питання залишаються без відповіді»* (Sviezhentsev & Kisly, 2023, p. 1).

З книги нобелівської лавреатки Світлани Алексієвич:

«Поїхала я вступати, як мріяла, до педучилища. Там слід було заповнити анкету... усе я написала і дійшла до запитання: чи були ви або ваші родичі в полоні або під окупацією? Я відповіла – так, звісно, були. Директор училища покликав мене до кабінету: „Дівчино, забери свої документи“. <...> Так я дізналася, що ми ...всі, хто був під окупацією... неблагонадійні. Під підозрою». (Aleksievich, 2021, p. 97)

Цей уривок — нагадування про те, як легко соціальні стигми стають невидимими бар'єрами, що руйнують життя, мрії та майбутнє людей. І ці стигми не зникнуть самі

собою після завершення війни. Вони потребують уваги, чесного діалогу та зусиль для подолання.

Університети, науковці, медіа, громадські організації — всі вони повинні стати не лише свідками, але й активними учасниками цього процесу. Наукові дослідження, зібрані свідчення, архіви листів, подкасти і щоденники — це не просто дані. Це артефакти життя в умовах ізоляції, це ключі до розуміння того, що ми повинні робити далі.

Чи є у нас план? Чи є у нас готовність слухати, аналізувати, співчувати і, найголовніше, діяти? Бо якщо ми обмежимося лише розмовами про карти і цифри у звітах, ми ризикуємо втратити не лише території, але й людей. І це буде втрата, яку не зможе компенсувати жоден переможний рапорт.

Деокупація — це не кінець, це початок. Початок довгого, складного і болісного процесу повернення до життя. І щоб цей процес був успішним, ми маємо вже сьогодні навчитися бачити за цифрами обличчя, за статистикою — історії, а за картами — долі. Бо жодна перемога не варта того, щоб у ній не залишилося місця для людини.

.

Література

Aleksievich, S. (2021). Time for second-hand: The end of the red man. FOLIO, 475 p., ISBN: 978-966-03-9220-5 (in Ukrainian)

Belarde-Lewis, M., Littletree, S., Braine, I. R., Srader, K., Guerrero, N., & Palmer, C. L. (2024). Centering Relationality and CARE for Stewardship of Indigenous Research Data. *Data Science Journal*, 23, 1–16. <https://doi.org/10.5334/dsj-2024-032>

Bohdanov, I., & Suchikova, Y. (2024). EXTENDED COMMENTARY—Navigating the labyrinth of youth return to deoccupied territories in Ukraine: Stakeholders, strategies, and ethical imperatives. *World Affairs*. <https://doi.org/10.1002/waf2.12034>

Bohdanov, I., Suchikova, Y., Kovachov, S., Hurenko, O., & Aleksandrova, H. (2023). Youth views on the role of local government and universities in the development of deoccupied territories. *Knowledge and Performance Management*, 7(1), 29–46. [https://doi.org/10.21511/kpm.07\(1\).2023.03](https://doi.org/10.21511/kpm.07(1).2023.03)

Brovko, O. (2024). Local government resilience in the face of Russian aggression: the case of Ukraine. *Territory, Politics, Governance*, 1–20. <https://doi.org/10.1080/21622671.2024.2327369>

Bukrieva, I., & Afanasieva, L. (2023). The Russian Occupation of Melitopol, Ukraine. *Journal of Developing Societies*, 0169796X2311681. <https://doi.org/10.1177/0169796x231168151>

Carroll, S. R., Garba, I., Figueroa-Rodríguez, O. L., Holbrook, J., Lovett, R., Materechera, S., et al. (2020). The CARE Principles for Indigenous Data Governance. *Data Science Journal*, 19(1), 1–12. <https://doi.org/10.5334/dsj-2020-043>

Carroll, S. R., Garba, I., Plevel, R., Small-Rodríguez, D., Hiratsuka, V. Y., Hudson, M., & Garrison, N. A. (2022). Using Indigenous Standards to Implement the CARE Principles: Setting Expectations through Tribal Research Codes. *Frontiers in Genetics*, 13(March), 1–10. <https://doi.org/10.3389/fgene.2022.823309>

- Falko, N., & Zhukov, O. (2023). Transition from hierarchy to adhocratic organizational culture in a Ukrainian university: From survival to successful development in the conditions of war. *Problems and Perspectives in Management*, 21(2), 15–22. [https://doi.org/10.21511/ppm.21\(2-si\).2023.03](https://doi.org/10.21511/ppm.21(2-si).2023.03)
- Fluri, J. L. (2023). Distance, detachment, and division: a response to “Midnight’s victims”. *Area Development and Policy*, 1–6. <https://doi.org/10.1080/23792949.2023.2274054>
- Gebreyesus, A., Gebremariam, A. G., Kidanu, K. G., Gidey, S., Haftu, H., Nigusse, A. T., Shishay, F., & Mamo, L. (2024). Post-traumatic stress disorder symptoms among internally displaced persons: unveiling the impact of the war of Tigray. *Discover Mental Health*, 4(1). <https://doi.org/10.1007/s44192-024-00069-2>
- Hlavatskyi, D., Poliachenko, I., Melnyk, G., & Bakhmutov, V. (2023). Impact of war on geophysical research in Ukraine: An eyewitness report from the formerly occupied palaeomagnetic lab. *Contributions to Geophysics and Geodesy*, 53(special). <https://doi.org/10.31577/congeo.2023.sp.1>
- Horden, J., & López de Sa, D. (2024). People and places. *Noûs*. <https://doi.org/10.1111/nous.12496>
- Ivanysko, S., Kazakevych, G., & Shydlovskyi, P. (2024). Cultural Heritage in the Russo-Ukrainian War: a Victim in the Conflict. *Complutum*, 35(1), 191–214. <https://doi.org/10.5209/cmpl.95930>
- Lai, L. W. C., Davies, S. N. G., Leung, N. T. H., Lau, P. L. K., & Kee, T. (2025). Remembering walls by map naming and planned attempts to eradicate and salvage a wall-less “walled city”: Kowloon City. *Land Use Policy*, 148, 107375. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2024.107375>
- Lipinski, J., & Shomali, R. Q. (2024). Navigating Adversity: Revisiting Entrepreneurial Theories in the Context of the Occupied Palestinian Territories. *Administrative Sciences*, 14(12), 313. <https://doi.org/10.3390/admsci14120313>
- Lopatina, H., Tsybuliak, N., Popova, A., Bohdanov, I., & Suchikova, Y. (2023). University without Walls: Experience of Berdyansk State Pedagogical University during the war. *Problems and Perspectives in Management*, 21(2), 4–14. [https://doi.org/10.21511/ppm.21\(2-si\).2023.02](https://doi.org/10.21511/ppm.21(2-si).2023.02)
- Kastrinou, M., Said, S., Jarboub, R., & Emery, S. B. (2023). Still There. *Conflict and Society*, 9(1), 147–166. <https://doi.org/10.3167/arcs.2023.090110>
- Kittichaisaree, K. (2019). International Humanitarian Law and the Asia-Pacific Struggles for National Liberation. In *Asia-Pacific Perspectives on International Humanitarian Law* (pp. 139–155). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108667203.010>
- Malyarenko, T., & Kormych, B. (2023). New Wild Fields: How the Russian War Leads to the Demodernization of Ukraine’s Occupied Territories. *Nationalities Papers*, 1–19. <https://doi.org/10.1017/nps.2023.33>
- Mezentsev, K., & Mezentsev, O. (2022). War and the city: Lessons from urbicide in Ukraine. *Czasopismo Geograficzne*, 93(3), 495–521. <https://doi.org/10.12657/czageo-93-20>

- Natanzi, P. M. (2024). Jender Bazi Temporality: Gender-Related Research and Writing in Afghanistan during NATO's War and Military Occupation. *Afghanistan*, 7(supplement), 66–91. <https://doi.org/10.3366/afg.2024.0145>
- Nishiyama, H. (2022). Decolonial encounter with neo-nationalism: The politics of indigeneity and land rights struggles in Okinawa. *Transactions of the Institute of British Geographers*. <https://doi.org/10.1111/tran.12582>
- Nazarovets, S. (2022). Ukraine approves National Plan for Open Science. *Nature*, 611(7935), 236. <https://doi.org/10.1038/d41586-022-03583-x>
- Novomlynets, O., Marhasova, V., Tkalenko, N., Kholiavko, N., & Popelo, O. (2023). Northern outpost: Chernihiv Polytechnic National University in the conditions of the russia-Ukrainian war. *Problems and Perspectives in Management*, 21(2), 31–39. [https://doi.org/10.21511/ppm.21\(2-si\).2023.05](https://doi.org/10.21511/ppm.21(2-si).2023.05)
- Pancheva, G., Ardhelas, A. A., Gil, A. T., & Spencer, A. (2024). ‘Russian warship, go fuck yourself’: Romantic narratives of the hero in the war of Ukraine. *The British Journal of Politics and International Relations*. <https://doi.org/10.1177/13691481241303258>
- Petrushenko, Y., Vorontsova, A., Dorczak, R., & Vasylieva, T. (2023). The third mission of the university in the context of war and post-war recovery. *Problems and Perspectives in Management*, 21(2), 67–79. [https://doi.org/10.21511/ppm.21\(2-si\).2023.09](https://doi.org/10.21511/ppm.21(2-si).2023.09)
- Petryna, A. (2023). De-occupation as planetary politics. *American Ethnologist*. <https://doi.org/10.1111/amet.13140>
- Pidgrushnyi, G. P., & Sikorska, L. B. (2024). Destruction of Ukrainian Cities During the Russian Aggression (Socio-Geographical Analysis Based on Mariupol). *Ukrainian Geographical Journal*, 2024(1), 30–39. <https://doi.org/10.15407/ugz2024.01.030>
- Popova, A., Tsybuliak, N., Lopatina, H., Suchikova, Y., Kovachov, S., & Bogdanov, I. (2024). I (don't) want to go home. Will young people return to the de-occupied territories of Ukraine? *Heliyon*, Article e35230. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e35230>
- Porkuiian, O., Tselishchev, O., Halhash, R., Ivchenko, Y., & Khandii, O. (2023). Twice displaced, but unconquered: The experience of reviving a Ukrainian university during the war. *Problems and Perspectives in Management*, 21(2), 98–105. [https://doi.org/10.21511/ppm.21\(2-si\).2023.12](https://doi.org/10.21511/ppm.21(2-si).2023.12)
- Posylnyi, I. (2023). The Soviet Pillar of Belonging. *Communist and Post-Communist Studies*, 1–23. <https://doi.org/10.1525/cpcs.2023.2002005>
- Ressler, A., Hinchey, L. M., Mast, J., Zucconi, B. E., Bratchuk, A., Parfenukt, N., Roth, D., & Javanbakht, A. (2024). Alone on the frontline: The first report of PTSD prevalence and risk in de-occupied Ukrainian villages. *International Journal of Social Psychiatry*. <https://doi.org/10.1177/00207640241242030>
- Spivakovsky, O., Omelchuk, S., Malchykova, D., Tsapiv, A., & Lemeshchuk, O. (2023). Academic solidarity and digitization: Management of a displaced university. *Problems and Perspectives in Management*, 21(2), 40–51. [https://doi.org/10.21511/ppm.21\(2-si\).2023.06](https://doi.org/10.21511/ppm.21(2-si).2023.06)

Sviezhentsev, M., & Kisly, M.-O. (2023). De-occupation or (de)colonization? Challenges for Crimea's future. *Canadian Slavonic Papers*, 1–13.
<https://doi.org/10.1080/00085006.2023.2202554>

Suchikova, Y., & Tsybuliak, N. (2023). Universities without walls: global trend v. Ukraine's reality. *Nature*, 614(7948), 413. <https://doi.org/10.1038/d41586-023-00380-y>

Suchikova, Y., Tsybuliak, N., Lopatina, H., Popova, A., Kovachov, S., Hurenko, O., & Bogdanov, I. (2023). Is science possible under occupation? Reflection and coping strategy. *Corporate Governance and Organizational Behavior Review*, 7(2, special issue), 314–324.
<https://doi.org/10.22495/cgobrv7i2sip10>

Tarkhanova, O. (2023). No longer a citizen. In *Dispossession* (pp. 82–99). Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781003382607-6>

Tsybuliak, N., Popova, A., Lopatina, H., & Suchikova, Y. (2024). In a Stranger's House: Social Isolation of Internally Displaced People in Ukraine During Wartime. *Human Affairs*. <https://doi.org/10.1515/humaff-2024-0027>

Tsybuliak, N., Suchikova, Y., Gurenko, O., Lopatina, H., Kovachov, S., & Bohdanov, I. (2023). Ukrainian universities at the time of war: From occupation to temporary relocation. *Torture Journal*, 33(3), 39–64. <https://doi.org/10.7146/torture.v33i3.136256>

Vorotnyuk, M. (2024). Black Sea as a Battlefield: Ukraine's Perspectives and Strategies in the Region. In *Contributions to International Relations* (pp. 111–128). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-62957-0_10

Zakharova, O., & Prodanova, L. (2023). A university displaced twice: Irreversible and erroneous losses of human capital. *Problems and Perspectives in Management*, 21(2), 123–132.
[https://doi.org/10.21511/ppm.21\(2-si\).2023.15](https://doi.org/10.21511/ppm.21(2-si).2023.15)